

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

ВОЛОЩЕНКО Л.М., д-р экон. наук, доц.,
профессор кафедры финансов
Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»

В статье рассматриваются правовые аспекты, опыт и методология реализации государственного финансового контроля в развитых странах мира, деятельность Международной организацией высших органов финансового контроля (INTOSAI), место и роль высшего органа финансового контроля, современные тенденции развития института государственного финансового контроля в зависимости от конкретных условий функционирования национальных экономик.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, инструментарий финансового контроля, аудит эффективности, международный опыт, контролирующие органы, контрольная деятельность, счетная палата, бюджет, стандартизация, высший орган финансового контроля.

The article deals with the legal aspects of the experience and methodology of the implementation of state financial control in the developed world, the activities of the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), the place and the role of the supreme audit institution, the modern trends in the development of the Institute of state financial control, depending on the specific conditions for the functioning of national economies.

Keywords: State financial control, financial control tools, performance audit, international experience, regulatory authorities, monitoring activities, Court of Auditors, Budget, standardization, SAI.

Актуальность. Глобализация мировой экономики вызвала крупномасштабные трансформационные процессы в социально-экономической сфере национальных экономик. Изменения потребовались, в том числе, в системе управления государственными финансами, полномочиями регионального и муниципального уровня. Организационная форма реализации государственного финансового контроля (ГФК), его правовая регламентация определяют эффективность не только использования государственных, но и финансов всей национальной экономики в целом. Формирование ГФК в РФ требует учета как собственного опыта, так и развитых экономик мира, что позволяет использовать в отечественной практике только положительные

достижения, отбрасывая недостатки в деятельности зарубежных институтов государственного финансового контроля. Повышение эффективности ГФК в России возможно за счет реализации постоянных преобразований, основанных на результатах анализа международной научной и практической деятельности в организации ГФК. Востребованность такой работы делает данное исследование актуальным и своевременным.

Анализ последних исследований и публикаций. Опыт развития и функционирования государственного финансового контроля в развитых странах мира является объектом пристального исследования для многих, как российских, так и зарубежных ученых. В монографии Скобара В. В. и Телепневой А. В. представлена эффективность показателей подсистемы финансового контроля, являющихся частью системы управления государством, разработан механизм ГФК [1]. Кондрат Е. Н. рассматривает институты финансового контроля в финансовом праве, роль ГФК в обеспечении финансовой безопасности государства [2]. Макаркин Н. П., Семенова Н. Н., Макейкина С. М. в монографическом исследовании представляют анализ развития ГФК в бюджетной сфере РФ [3]. Работа Василенко Г. Н. рассматривает правовые особенности реализации ГФК в странах Европейского Союза и РФ [4]. Научное исследование Гусевой Н. М. дает представление о современном состоянии и тенденциях развития ГФК в развитых странах мира и сравнение с ГФК в РФ [5]. Диссертационная работа Чхиквадзе В. В. представляет комплексное исследование института государственного финансового контроля в Испании, его организационно-правовые основы реализации [6]. Теоретико-методологические основы развития ГФК на современном этапе развития национальной экономики представлены в исследовании Ангелиной И. А. [7].

Выделение нерешенной проблемы. Государственный финансовый контроль рассматривался в работах многих отечественных и зарубежных авторов. Тем не менее, имеется ряд вопросов требующих дальнейшего изучения и дополнения. Так, нерешенными в полной мере являются правовые

основы осуществления ГФК в зарубежных странах, анализ функций ГФК, место и роль высшего органа (Счетной палаты) в механизме ГФК.

Цель исследования. Целью исследования является выявление и анализ тенденций современного развития государственного финансового контроля в развитых странах мира; определение места и роли ГФК в общей системе государственного управления; использование отдельных теоретических положений и организационно-методических рекомендаций в практике ГФК России.

Результаты исследования. На международном уровне ГФК координируется Международной организацией высших органов финансового контроля (INTOSAI). Необходимость обмена опытом между государствами, координация усилий стран в борьбе с нарушениями в сфере государственных финансов привели к созданию неправительственной международной организации в 1953 г., объединяющей в настоящее время 194 страны (высших органов финансового контроля). Членами INTOSAI являются следующие региональные группы: EUROSАI (Европейская организация высших органов финансового контроля (ВОФК)), ASOSAI (Азиатская организация ВОФК), ARABOSAI (Арабская организация ВОФК), AFROSАI (Африканская организация ВОФК), CAROSAI (Карибская организация ВОФК), OLACEFS (Латиноамериканская организация ВОФК), PASAI (Тихоокеанская ассоциация ВОФК).

На Конгрессах Международной организации высших органов финансового контроля было принято ряд деклараций. Лимская декларация 1977 г. направлена на повышение эффективности управления государственными финансами и решений органов власти. «Верховенство закона и демократия – ключевые предпосылки для действительно независимого государственного аудита и краеугольный камень, на котором основана Лимская декларация» [8, с. 5]. Мексиканская декларация 2007 г. определила, что «законное и эффективное использование государственных средств и ресурсов представляет собой одну из важнейших предпосылок для надлежащего обращения с государственными

финансами» [9, с. 3]. Пекинская декларация 2013 г. определила задачи ВОФК в оказании помощи «правительствам своих стран повышать эффективность, укреплять прозрачность, обеспечивать подотчетность, поддерживать объективность, бороться с коррупцией, завоевывать общественное доверие и защищать интересы своих граждан» [10, с. 1].

На XXII Конгрессе INTOSAI в Абу-Даби были внесены изменения в Устав для приведения его в соответствие с Лимской, Мексиканской и Пекинской декларациями, а также Стратегическим планом 2017 - 2022 гг. Данные поправки к Уставу отображают реальность центральной роли государственного аудита как основы для содействия надлежащему управлению. Приоритетными целями определены: первое, профессиональные стандарты (продвижение сильных, независимых и многопрофильных ВОФК и поддержка добросовестного государственного управления); второе, усиление потенциала (поддержка ВОФК в деле усиления их потенциала для максимизации пользы, приносимой ими обществу); третье, обмен знаниями и оказание информационных услуг (содействие контактам и сотрудничеству ВОФК, их постоянному совершенствованию благодаря приобретению новых знаний); четвертое, максимизация ценности INTOSAI как международной организации [11, с. 91]. Принципы заложенные INTOSAI в деятельность национальных служб ГФК направлены на оказание, в первую очередь, благотворного влияния на жизнь людей (рис. 1)

Несмотря на приверженность стран-участниц Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI) соблюдать основополагающие принципы закрепленные в Уставе организации, принятых совместных декларациях и других документах, в каждой стране система государственного финансового контроля имеет определенную организационно-правовую специфику. «Международная практика свидетельствует, что органы государственного финансового контроля могут достаточно эффективно существовать и функционировать на основе, казалось бы, противоположных, взаимоисключающих и противоречащих друг другу принципов и подходов»

[13, с. 22]. Во всех странах органы ГФК, несмотря на статус государственной организации, являются независимыми при принятии эффективных и объективных решений в рамках установленных законодательством полномочий. Кроме функциональной и организационной самостоятельности, предоставляется финансовая независимость, с целью предотвращения финансового воздействия на сотрудников структур ГФК.

Рисунок 1 — Принципы INTOSAI для деятельности национальных служб государственного финансового контроля [12, с. 14]

Государственный финансовый контроль, будучи институтом финансового права, является результатом продолжительного экономического и политического развития государства. Продолжительный опыт функционирования ГФК в большинстве развитых стран позволил создать Высший контролирующий орган, деятельность которого направлена на координацию, оценку эффективности работы, планирование всей системы государственного финансового контроля. Существование ВОФК позволило создать единую вертикальную систему государственного финансового контроля, охватывающего все стороны функционирования национальной экономики. ВОФК направляет деятельность национальной системы ГФК, исходя из эффективности отдельных структурных подразделений, принимает решение о целесообразности их существования, либо реформирования в зависимости от изменений происходящих в экономике. ВОФК строго контролирует органы ГФК, не позволяя им превышать свои контрольные полномочия, выходя за пределы своей сферы деятельности.

Несмотря на либерализацию экономических процессов, в вопросе реализации финансового контроля государства придерживаются принципа строгой централизации. Одновременно с этим, данный подход к решению проблемы качества и эффективности ГФК не приводит к уменьшению гибкости и оперативности системы в целом. В ряде стран отсутствует единая централизованная структура, представляя ряд локальных образований, при этом, объединенных общими целями. ГФК в развитых странах можно рассматривать как «регулярный и непрерывный процесс контроля, цели и основные задачи которого имеют выраженный финансовый характер, а их достижение осуществляется на основе межотраслевой системы институтов, инструментов и методов, регламентируемых комплексом правовых норм, охватывающих весь механизм организации и проведения финансового контроля, в том числе и возможность применения его в рамках специфических организационных форм и методов» [14, с. 179].

Сформированная система стандартизации контрольных действий основанная на единстве методик, программ, правил реализации мер ГФК упрощает непосредственно процесс контроля, повышает возможности обмена опытом, информацией, практическими наработками между отдельными структурами вне зависимости от их подчиненности. ВОФК имеет разветвленную организационную структуру и структурные подразделения на территории стран, осуществляя контроль на всех стадиях (предварительный, оперативный, последующий) и на всех уровнях финансовой системы. Организация контрольной деятельности имеет ряд общих признаков [15, с. 94]:

- независимость органов контроля от органов исполнительной и законодательной власти;
- оценка средств, потраченных на контрольную деятельность, в сравнении с достигнутыми эффектами;
- акцент в проводимой политике контроля, направленный на рациональность, экономичность, эффективность, а также на наличие процедур для измерения эффективности программ расходования государственных средств.

Государственный финансовый контроль в США основывается на положениях «Общего бухгалтерского закона» (Budget and Accounting Act). Принцип разделения властей в стране повлиял на организацию процесса ГФК, что привело к формированию отдельных высших контрольных органов в исполнительной и законодательной ветви власти. Административно-бюджетное управление при исполнительном управлении президента (Office of Management and Budget, OMB) осуществляет финансовый контроль исполнительной власти, координирует деятельность и дает оценку эффективности управленческих и организационных структур, принимает участие в разработке и исполнении бюджета, осуществляет надзор за федеральными закупками [16]. Главное контрольно-финансовое управление США (Government Accountability Office, GAO) осуществляет контроль за расходованием бюджетных средств при реализации правительственных программ и контрактов; предоставляет

оценочные данные о экономической и иной эффективности данных программ; дает оценку расходования федеральных средств; предоставляет консультационные услуги Конгрессу, руководителям исполнительных органов власти для повышения эффективности деятельности правительства, качеству принимаемых законодательных актов, предотвращая нецелесообразное использование бюджетных средств. Цель деятельности Главного контрольно-финансового управления «заключается в поддержке Конгресса в выполнении его конституционных обязанностей и в содействии повышению эффективности и обеспечении подотчетности федерального правительства на благо американского народа» [17].

Рассмотрение опыта ГФК в Испании показывает изменение в системе приоритетов функционирования. «Происходит оформление комплексного характера государственного финансового контроля, выражающееся в сочетании в практике контроля различных научных подходов и видов финансового контроля, а также постоянном поиске оптимального соотношения их применения» [18, с. 159]. Такая трансформация направлена на повышение результативности ГФК. Контроль структур использующих государственные финансы осуществляется преимущественно не в форме непосредственной проверки, а в большей мере как оценка системы их внутреннего контроля. Такие тенденции связаны с изменениями происходящими в самом институте государства, динамикой внешней и внутренней среды.

Наиболее важным компонентом ГФК Испании выступает контроль всех стадий развития государственного бюджета, определение задач и средств необходимых для его формирования и исполнения, с обязательной оценкой экономической эффективности и продуктивности использования государственных средств. Одним из первоочередных объектов контроля является государственный сектор испанской экономики. Органы ГФК проводят анализ планирования и осуществления субъектами госсектора финансово-экономической деятельности, а также полученных результатов, что позволяет повышать его социально-экономическую эффективность.

Высшим контролирующим органом в системе ГФК выступает Счетная палата Испании, призванная выполнять ряд функций. Контрольная функция реализуется в процессе сбора информации о состоянии национальной экономики и на основе этого внесения в парламент страны рекомендаций направленных на улучшение финансовой деятельности в государственном секторе и, в целом, расходования государственных средств. Юрисдикционная функция дает возможность Счетной палате на основе выявляемых нарушений инициировать расследование правонарушений связанных с неправомерным расходованием государственных финансовых средств, а также возмещение нанесенного экономике ущерба. Консультационная функция дает возможность предоставлять необходимую компетентную информацию всем заинтересованным сторонам, делая более открытой деятельность государственных органов власти. Счетная палата Испании осуществляет активное международное сотрудничество с аналогичными структурами стран Евросоюза, международными организациями INTOSAI и EUROSAI, с ВОФК стран Латинской Америки. Совместная деятельность с латиноамериканскими странами, основанная на давних исторических связях, включает разнообразную техническую помощь, подготовку специалистов и др.

ГФК в Германии проводит Федеральная аудиторская палата и аудиторские палаты земель. ГФК имеет давнюю традицию в стране и ведет свои историю с 1714 г. Правовое регулирование ГФК закреплено в Конституции страны в специальном разделе «Финансы», Законах «О Федеральной аудиторской палате Германии», «Об организации государственного бюджета», «О принципах бюджетного права федерации и земель» и др. Полномочия аудиторских палат включают вопросы экономической эффективности расходования средств при реализации программ развития, правильного ведения счетов, предоставление консультационной помощи с целью улучшения ситуации, формирование потенциала будущего. ВОФК Германии обладает независимостью от органов власти и партнером бюджетного комитета Бундестага. Независимость ВОФК ФРГ подкреплена назначением руководителей на срок, превышающий

продолжительность полномочий других органов власти, а также предоставления членам палаты статуса федеральных судей. Результаты деятельности палаты направляются в Бундестаг и Бундесрат. Предоставляемые данные являются важной составляющей при принятии решения парламента об оценке выполнения планов и программ федерального правительства. Бюджетный комитет использует рекомендации ГФК при рассмотрении финансового законодательства, экономически значимых вопросов, в первую очередь, стабилизации финансового рынка. «Рекомендации Федеральной аудиторской палаты позволяют ежегодно экономить и получать дополнительный доход в размере от трех до пяти миллиардов евро» [19]. Счетные палаты федеральных земель Германии обладают независимостью и самостоятельностью, имея практически идентичные цели, задачи и методы контроля.

Деятельность ВОФК во Франции основывается на Законе «О счетной палате», Кодекса финансовых судов и согласно законодательства является независимым органом как от парламента, так и правительства. ГФК реализуется через совокупность специализированных публичных структур, составляющих финансовую систему страны. Счетная палата Франции реализует функции ГФК, осуществляет контроль правильности и соответствия отчетности установленным требованиям, предоставляет свои предложения по устранению выявляемых недостатков, дает оценку эффективности работы государственных структур, расходования бюджетных средств. Счетная палата имеет возможность контролировать счета государственных и частных предприятий, учреждений совершающих операции с государственными финансами. Во Франции «основной целью финансового контроля является обеспечение сохранности бюджетных средств, их целевое и эффективное использование, создание эффективной системы бюджетного финансирования и достижение высокого уровня бюджетной дисциплины, выявление отклонений от принятых стандартов» [20, с. 155].

В Великобритании внешний аудит министерств, ведомств государственных организаций осуществляет Национальное контрольно-ревизионное управление (National Audit Office, NAO), являющееся ВОФК страны. Правовое регулирование ГФК осуществляется целым рядом документов, каждый из которых определяет отдельные аспекты контрольно-ревизионной деятельности. К нормативно-правой базе относится Закон об ответственности за бюджет и национальном аудите (Budget Responsibility and National Audit Act 2011) устанавливающий нормативную основу для управления ВОФК, Закон о финансовых услугах и рынках (Financial Services and Markets Act 2000), О национальном ссудном фонде (National Loans Fund), О Консолидированном фонде (Consolidated Fund) и др. ВОФК Великобритании предоставляет всю информацию Палате общин, являющейся парламентом страны, способной воздействовать на деятельность правительства страны, выполнение бюджетного процесса. Деятельность ГФК направлена на проверку всех отчетов правительственных ведомств, агентств, государственных органов, улучшение качества деятельности государственного сектора экономики (в соответствии с Законом о равенстве государственного сектора от 2010 г. (Public Sector Equality Duty 2010)), государственных услуг, экономии бюджетных средств. «В 2015 г. работа органов ГФК привела к экономии 1,21 млрд. фунтов стерлингов» [21]. Национальное контрольно-ревизионное управление, несмотря на независимость от исполнительной власти, контролируется Комиссией по общественным счетам (Public Accounts Commission, PAC), Парламентским комитетом депутатов (Parliamentary committee of Mps). Комиссия утверждает бюджет, рассматривает затраты и производительность, назначает внешних аудиторов.

Счетная палата Японии является ВОФК в стране, обладая конституционным статусом независимости от всех ветвей власти. Критерием эффективности работы Счетной палаты выступает сумма денежных средств возвращенных в бюджет государства по результатам проверок и средств полученных в результате более эффективной разработки государственного и

местных бюджетов. Объектами бюджетного контроля являются учреждения, предприятия и организации использующие в своей деятельности бюджетные средства, в частности, расходование, перечисление, распределение и зачисление.

Во всех рассматриваемых странах «заинтересованным пользователем информацией высшего контрольного органа выступают наиболее влиятельные ветви государственной власти, которые в соответствии с конституцией имеют возможность влиять на политику и действия исполнительной власти, а также непосредственно взаимодействуют с высшим контрольным органом и (или) содержат структурные подразделения, которые осуществляют такое взаимодействие» [22, с. 55]. Анализ мировой практики повышения эффективности деятельности государственного финансового контроля, дает возможность выделить ряд факторов в наибольшей мере способствующих данному процессу (рис. 2).

Рисунок 2 — Факторы эффективности функционирования государственного финансового контроля в развитых странах

Выводы. Проанализировав функционирование государственного финансового контроля в зарубежных странах, можно сделать ряд выводов. Первое, ГФК имеет прочную историческую основу, сформированную вследствие необходимости данного института для успешного развития национальной экономики. Второе, организация ГФК требует перманентной трансформации, что связано с расширением его функций от проверки и правильности осуществления экономическими субъектами финансовой деятельности до расширения спектра контролируемых задач в различных сферах (экологическая безопасность и др.). Третье, ГФК вышел за рамки национальных экономик под воздействием процессов глобализации мировой экономики. Одним из ведущих факторов развития государственного финансового контроля является усиление международного сотрудничества, унификация нормативно-правовой основы функционирования. Четвертое, предоставление судебных полномочий структурам ГФК по отношению к финансовым действиям государства не способствует повышению качества контроля, нарушает баланс властных полномочий в стране. Пятое, повышению эффективности бюджетного процесса может способствовать усиление информационно-аналитической деятельности органов ГФК. Шестое, наиболее важным компонентом ГФК в развитых странах является стратегический анализ и контроль по отношению ко всем стадиям реализации государственного бюджетного процесса. Седьмое, государственный финансовый контроль в большинстве развитых стран имеет минимально возможное количество контролируемых структур, с четко выраженной иерархической системой. Такой принцип организации повышает эффективность ГФК и сокращает хаотичность и дублирование функций.

Направлением дальнейших исследований является всестороннее рассмотрение деятельности государственного финансового контроля в Российской Федерации, в том числе на региональном и муниципальном уровне,

разнообразные аспекты сотрудничества с международными финансово-контрольными организациями других стран.

Список литературы

1. Скобара В. В. Государственный финансовый контроль в системе управления государством : монография / В. В. Скобара, А. В. Телепнева. - Москва : Науч. Б-ка, 2013. - 174 с.

2. Кондрат Е. Н. Государственный финансовый контроль и финансовая безопасность России. Правовые аспекты : монография / Е. Н. Кондрат. - Москва : Юстицинформ, 2013. - 637 с.

3. Макаркин Н. П. Развитие государственного финансового контроля в бюджетной сфере : монография / Н. П. Макаркин, Н. Н. Семенова, С. М. Макейкина ; МОН РФ, ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва". - Саранск : Изд-во Мордовского ун-та, 2017. - 136 с.

4. Василенко Г. Н. Правовые основы финансового контроля в России и Европейском Союзе / Г. Н. Василенко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 87 с.

5. Гусева Н. М. Развитие государственного финансового контроля: анализ опыта России и зарубежных стран : монография / Н. М. Гусева. - Москва : МЭСХ, 2014. - 224 с.

6. Чхиквадзе В. В. Правовые основы государственного финансового контроля в Испании : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.04 / В. В. Чхиквадзе ; [Место защиты: Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина]. - Москва, 2013. - 205 с.

7. Ангелина И. А. Теоретико-методологические основы развития государственного финансового контроля : автореферат дис. ... доктора экономических наук : специальность 08.00.10 Финансы, денежное обращение и

кредит, 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством / И. А. Ангелина ; М-во образования и науки Донецкой Народной Республики, ГО ВПО "Донецкий нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского". - Донецк, 2015. - 44 с.

8. Лимская декларация руководящих принципов аудита. Международная организация высших органов аудита (INTOSAI) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/ISSAIs/RU_ISSAI_1.pdf

9. Мексиканская декларация о независимости высших органов аудита. Международная организация высших органов аудита (INTOSAI) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/ISSAIs/RU_ISSAI_10.pdf

10. Пекинская декларация о содействии надлежащему управлению высшими органами аудита. Международная организация высших органов аудита (INTOSAI) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/5_events/congresses/RU_Beijing_Declaration.pdf

11. XXII Конгресс INTOSAI (2016) // Журнал EUROSАI. - № 23. - 2017. - С. 90-95 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://maquetacioneditorial.com/eurosai/n23/ru/90/index.html>

12. Международная организация высших органов аудита (INTOSAI). Стратегический план на 2017-2022 гг. - 54 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/RU_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf

13. Елькина Э. Н. Международный опыт финансового контроля / Э. Н. Елькина // Аграрное образование и наука. - 2016. - № 2. - С. 22.

14. Станкевич Г. В. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля в Российской Федерации и странах ЕС / Г. В. Станкевич, Е. В. Касевич // Гуманитарные и юридические исследования. 2016. - № 1. - С. 175-180.

15. Логинов Ю. М. Совершенствование национальной системы финансового контроля на основе использования международного опыта / Ю. М. Логинов, О. Е. Суркова // Вестник Самарского государственного экономического университета. - 2014. - № 2 (112). - С. 90-94.

16. U.S. Office of Management and Budget (OMB) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.whitehouse.gov/omb/>

17. U.S. Government Accountability Office (GAO) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gao.gov/about/index.html>

18. Гусева Н. М. Некоторые предпосылки и тенденции развития государственного финансового контроля в США и Японии / Н. М. Гусева // Вопросы государственного и муниципального управления. - 2012. - № - 2. С. 148-161.

19. Vor 65 Jahren: Bundestag beschließt Rechnungshof. Deutsche Bundestag [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2015/kw37_kalenderblatt_brh/3870
18

20. Мигачев А. Ю. Сравнительный анализ законодательства Российской Федерации и Французской Республики в области государственного финансового контроля / А. Ю. Мигачев // Актуальные проблемы российского права. - 2017. - № 8 (81). - С. 151-157.

21. National Audit Office (NAO) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nao.org.uk/about-us/>

22. Лукин А. Г. Формирование высшего контрольного органа — зарубежный опыт и законодательство Российской Федерации / А. Г. Лукин // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2014. - № 30 (267). - С. 48-62.